

Dr. Abdelali Bouhmala,
Doctorant en droit public et sciences politiques, Université
Mohamed V de Rabat – Maroc
Dr. Zouhair Hajji,
Dr. Myriem Zine El Abidine
Docteurs en sciences économiques et gestion, Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah Fès - Maroc

La refonte du système de santé au Maroc: à l'aune de la gouvernance territoriale et financière

Résumé :

Après plusieurs réformes « paramétriques » du système de santé marocain, les pouvoirs publics ont décidé de rompre avec la logique de « réformettes » pour refondre en profondeur le système santé. Cet article explore les dynamiques de la gouvernance territoriale et financière dans cette nouvelle refonte et leurs retombées potentielles sur l'accès équitable aux services de santé et la viabilité financière du système. Les principaux résultats mettent en évidence la centralisation excessive de l'organisation et du fonctionnement des services de santé et qui a ouvert la voie à la mise en place d'une gouvernance territoriale, mettant la dimension régionale de l'offre sanitaire au cœur de la refonte du système de santé et ce à travers la création de Groupements Sanitaires Territoriaux et la restructuration du niveau central. De plus cette recherche a confirmé l'incapacité du système de financement actuel à répondre adéquatement à la demande croissante de soins. Les axes de la réforme de la couverture médicale s'avèrent prometteurs pour garantir un accès équitable aux soins tout en assurant la pérennité financière du système. Cependant les retombées de cette refonte ne peuvent être entièrement évaluées dans l'immédiat et nécessitent un recul suffisant pour se prononcer sur son impact sur la soutenabilité financière du nouveau système de santé.

Mots-clés : réforme, soutenabilité financière, gouvernance territoriale, gouvernance financière.

Abstract

After several parametric reforms of the Moroccan health system, the authorities decided to break with the logic of partial and limited reforms, in order to implement a comprehensive reform of the national health system. This article explores the dynamics of territorial and financial governance in this new reform, and their potential impacts on equitable access to healthcare services and the financial sustainability of the system. The main results highlight the excessive centralization of the organization and functioning of healthcare services which has paved the way for the establishment of territorial governance, placing the regional dimension at the center of the healthcare system redesign, through the creation of Territorial Health Groups and the restructuring of the central level. Furthermore, this research has confirmed the inability of the current funding system to respond adequately to the growing demand for care. The axes of the medical coverage reform appear promising in ensuring equitable access to healthcare while ensuring the financial sustainability of the system. However, the outcomes of this overhaul cannot be fully assessed immediately and require sufficient time to determine its impact on the financial sustainability of the new healthcare system.

Keywords: reform, financial sustainability, territorial governance, financial governance.

Introduction

Les premières tentatives de l'organisation et de la modernisation du secteur de la santé au Maroc remontent à la période du protectorat français (1912-1956). Les autorités françaises ont développé une politique de santé sur des bases pragmatiques pour servir les intérêts de la communauté française installée au Maroc. Le système de santé de l'époque coloniale a transité par deux principales phases : La première phase (1912-1925) ambitionna de créer un climat propice à la stabilité de la communauté européenne à travers la lutte contre les maladies et les épidémies qui sévissaient dans le pays. La deuxième phase (1926-1956) s'est concentrée sur l'organisation institutionnelle du secteur

de la santé et la mise en place d'infrastructures hospitalières et d'équipements de pointe accessibles à cette époque (El fina, 2021).

Bien que la politique sanitaire coloniale ait été conçue pour répondre exclusivement aux besoins de la communauté européenne installée au Maroc ; les mesures et les infrastructures sanitaires mises en place ont contribué, aussi, à améliorer la couverture sanitaire des Marocains, ce qui a permis de réduire l'incidence de certaines maladies, et de diminuer relativement les taux de mortalité (Azouzi, 2023).

Au lendemain de l'indépendance, le pays se trouve confronter à une double exigence en matière de santé publique : Comblent le vide laissé après le départ massif des cadres de santé étrangers, et puis mettre en place un système de santé compatible avec les réalités sanitaires et socioéconomiques du pays. C'est dans ce sens que fut organisée en 1959, sous l'égide du feu Mohammed V, la première conférence nationale sur la santé. Il s'agit d'une année charnière dans la mise en place de la première politique de santé dans le pays et correspond, même, à la date de naissance du système de santé au Maroc.

La conférence s'est conclue par une déclaration solennelle stipulant que la santé est un droit, qui relève de la responsabilité de l'État, et que c'est au Ministère de la Santé Publique d'assurer la conception et la mise en œuvre de la politique sanitaire pour concrétiser ce droit. C'est dans ce contexte fondateur que les premiers textes législatifs et réglementaires, pour l'organisation du système de santé, ont été élaborés et les premières stratégies de prévention sanitaire ont été conçues pour lutter contre les maladies transmissibles qui sévissaient à l'époque.

De même, l'engagement du Maroc dans la tendance mondiale en faveur des soins de santé primaires comme l'une des politiques les plus efficaces pour l'amélioration de l'état de santé de la population a constitué une occasion que le département de la santé a saisi pour développer son offre de soins et ses programmes de santé durant les années quatre-vingt. Suivi par une troisième étape de réforme du système de santé durant les années quatre-vingt-dix et deux mille et qui ont porté essentiellement sur la réorganisation

du ministère de la santé, puis la réforme hospitalière et la mise en place de la couverture médicale de base.

Depuis, les réformes du système de santé se succédaient pour corriger ou redresser une ou plusieurs composantes de ce système, et pour répondre au mieux aux besoins de la population en matière de santé. Elles ont été couronnées par l'adoption de la loi cadre 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins en 2011, et quatre années plus tard par l'entrée en vigueur de son décret d'application (décret n° 2-14-562).

Cette dernière réforme portait les espoirs et les aspirations des citoyens pour concrétiser le droit à la santé comme l'un des droits fondamentaux stipulés par la nouvelle constitution de 2011 ; mais l'indécision et l'hésitation du département de la santé à mettre, intégralement, en œuvre les termes de cette réforme, notamment à cause du retard de l'élaboration des textes réglementaires d'application ou en raison du non accomplissement du cadre institutionnel par la création d'organes de régulation et de gouvernance envisagés pour rendre effective la réforme.

Quoi qu'il en soit, et malgré les avancées importantes réalisées durant les différents temps de réformes, comme en témoigne l'amélioration significative des indicateurs de santé, de la couverture sanitaire et le développement d'infrastructures sanitaires publiques et privées ; les autorités marocaines et au plus haut niveau veulent rompre avec la logique des réformes partielles ou « réformettes » pour « refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion » (Mohamed VI, 2018). C'est dans ce sens que la loi cadre 06-22 relative au système national de santé a vu le jour pour être sur la même longueur d'ondes avec le projet de couverture sociale, initié par l'article 31 de la constitution de 2011 et concrétisé par la loi cadre n° 09-21 relative à la protection sociale.

Relater l'historique des réformes du système de santé marocain, dans les paragraphes précédents, a pour objectif, premièrement de mettre en saillie les évolutions de ce système qui reflètent les priorités changeantes du pays en matière de santé, et deuxièmement d'examiner ses réformes selon l'angle des six

fonctions essentielles attribuées à tout système de santé qui lui permettent l'amélioration la santé de la population.

En effet l'OMS décrit les systèmes de santé en termes de six composantes de bases et que tout système doit en disposer pour atteindre ses objectifs, il s'agit de : la prestation de soins, le personnel de santé, l'accès aux médicaments essentiels, le système d'information, le financement, et le leadership/la gouvernance (Organization World Health, 2010). C'est à la lumière de ces six composantes telles que définies par l'OMS que la nouvelle réforme du système national de santé est examinée, en essayant de répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure la nouvelle refonte du système national de santé, matérialisée par la loi cadre 06-22, répond-elle aux exigences internationales de gouvernance territoriale et financière définies par l'OMS tout en considérant les spécificités marocaines ?

Pour une compréhension plus globale du contenu de la réforme du système national de santé au prisme des normes internationales, notre analyse se concentrera sur deux aspects qui structurent cette refonte, il s'agit premièrement de la dimension territoriale de la réforme, et qui permettra d'explorer les réponses apportées par la nouvelle réforme aux problématiques de disparité régionales et d'accessibilité aux soins, et deuxièmement de la dimension financière de cette réforme qui va permettre d'examiner les solutions proposées par la nouvelle réforme pour une gestion efficace des ressources et une viabilité financière du système de santé.

I. La Dimension territoriale de la refonte : les enjeux de proximité et d'équité territoriale

Depuis les 1ères années de l'indépendance l'enjeu majeur des pouvoirs publics au Maroc a été de garantir des soins de proximité accessibles à toute la population. Depuis lors, le département de la santé s'est engagé dans un processus de déconcentration des services de santé, dans l'optique de rapprochement de l'offre de soins et de son adaptation aux besoins spécifiques des populations locales (1), avant de décider de passer à la vitesse supérieure de la refonte, impliquant un transfert plus significatif de pouvoirs et de

responsabilisation des échelons régionaux dans le cadre d'une logique de décentralisation fonctionnelle (2).

1. La déconcentration des services de santé : des retombées positives mais limitées

De manière générale, la déconcentration est l'un des modes d'organisation de l'État qui vise à rapprocher l'administration aux citoyens. Dans le domaine de la santé la déconcentration est considérée comme l'un des remèdes les plus efficaces aux inégalités et disparités géographiques et communautaires afin de parvenir à un accès aux soins de qualité et de proximité.

Au Maroc, l'idée de rapprochement des services de santé aux usagers a existé depuis toujours. Les services de santé étaient présents même dans les zones les plus lointaines du Royaume, à travers les prestations rendues par les dispensaires ruraux. Aussi, les délégations de santé ont constitué un outil de gestion administrative de proximité depuis la création des services déconcentrés du ministère de la santé.

La prise de conscience du département de la santé du rôle crucial que peut jouer la déconcentration des services de santé dans l'amélioration de l'accessibilité aux soins pour les populations éloignées et défavorisées et dans le renforcement de la gestion des services de santé à travers un mode de gestion plus flexible et adaptatif s'est fait remarquer depuis les années 2000. Elle s'est traduite par les réformes administratives soutenues par les bailleurs de fonds²¹⁰⁸ pour le renforcement des capacités des services déconcentrés, la réforme hospitalière et la contractualisation, ...etc.

C'est dans le sillage de la dynamique du projet d'appui à la gestion du secteur de la Santé (PAGSS) que la Direction Régionale de la Santé de l'Orientale, est créée en 2005 entant que première expérience pilote de déconcentration de l'administration sanitaire. Cette ébauche de régionalisation de la gestion du territoire sanitaire

²¹⁰⁸ Parmi les projets de réforme soutenus par les bailleurs de fonds, on peut citer à titre d'exemple le projet PAGSS financé par la Commission européenne à hauteur de 200 millions DH et dont les axes d'intervention intéressent la mise à niveau des bâtiments, le renouvellement des équipements, la réingénierie organisationnelle orientée vers la décentralisation et la déconcentration de l'administration de la santé.

s'est confirmée par l'adhésion ferme du Maroc au chantier de régionalisation avancée lancée en 2008²¹⁰⁹. Un engagement de haut niveau s'est renforcé et s'est confirmé après l'adoption de la Constitution de 2011 qui a consacré la régionalisation avancée comme l'un des fondements de l'organisation territoriale.

Le système de santé s'inscrit dans cette tendance nationale de déconcentration administrative à travers l'adoption d'un dispositif juridique incarné par la loi cadre 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins et son décret d'application n° 2-14-562 relatif à l'organisation de l'offre de soins, à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre de soins. Les deux textes valorisent le rôle des régions sanitaires dans la régulation de l'offre de soins et la mise en œuvre des politiques sectorielles de santé. Les régions sanitaires se sont dotées d'un dispositif de régulation et de planification sanitaire dénommé le schéma régional de l'offre de soins, l'équivalent de la carte sanitaire qui est l'outil de planification au niveau national.

Le département de la santé s'est engagé dans la même logique de consolidation de ses représentations régionales et a réexprimé sa volonté de renforcer les capacités des directions régionales en matière de planification et de mise en œuvre des politiques sanitaires à travers l'arrêté ministériel 003-16. À cet effet, « les directions régionales de la santé sont chargées de la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies sectorielles dans le domaine de la santé au niveau régional dans la limite de leurs ressorts territoriaux et des attributions qui leur sont déléguées par le ministre de la santé et en tenant compte des spécificités de chaque région » (Arrêté 003-16, 2016).

Dans ce cadre, les directions régionales de santé sont chargées entre autres des missions de coordination du travail des autres services déconcentrés et des établissements de santé ; de planifier et de préparer les programmes de santé et veiller à leur mise en œuvre, en particulier les plans régionaux de santé et les plans

²¹⁰⁹ le discours royal adressé à la nation le 6 novembre 2008 est considéré comme une référence fondamentale à la régionalisation avancée, en ce sens que le Souverain a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ère à l'approche des réformes continues et globales conduites par Sa Majesté, à travers le lancement d'une régionalisation avancée et progressive qui englobe toutes les régions du Royaume et en premier lieu les régions du Sahara marocain.

régionaux de l'offre de soins ; de superviser la protection de la santé publique et la veille sanitaire ; d'assurer la disponibilité, la gestion et l'accessibilité des médicaments et des produits de santé ; d'évaluer le rendement des services et des établissements de santé et l'efficacité des programmes de santé, etc. (Arrêté 003-16, 2016).

Le renforcement graduel de l'administration sanitaire déconcentrée s'est fait aussi à travers l'enrichissement des différentes versions d'arrêtés de délégation de signature. Bien que cette délégation n'implique pas une prise de décision dans des domaines stratégiques ; nonobstant, d'année en année de nouvelles compétences sont déléguées aux directeurs régionaux et délégués provinciaux.

Quoi qu'il en soit, il semble que malgré les avancées qu'a connu le processus de renforcement des entités sanitaires déconcentrées par des mesures législatives, règlementaires et institutionnelles, les autorités publiques n'ont pas été satisfaites des rôles dévolus au niveau déconcentré. Ainsi, le Souverain a invité dans son discours, de 29 juillet 2018, le gouvernement a adopté une charte sur la déconcentration en vue de réduire la centralisation excessive des décisions au niveau national.

En réponse à l'initiative royale, le gouvernement a édicté le décret n° 2-17-618 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, dans l'optique d'œuvrer progressivement à l'application des dispositifs de cette charte. C'est ainsi que le ministère de la santé s'est doté de son propre schéma directeur qui fixe, entre autres, les attributions à transférer aux services déconcentrés, et qui peuvent faire l'objet de délégation, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la gestion financière ; et ce dans un délai ne dépassant pas trois années (Ministère de la Santé, 2019).

Certes, ce long processus de déconcentration a permis d'améliorer le rôle joué par les représentations déconcentrées du département dans la prise en charge des spécificités locales en matière de santé et à réduire partiellement quelques aspects de l'inégalité territoriale ; Cependant les autorités du pays veulent rompre définitivement avec la logique des réformes partielles et

limitées dans le temps et l'ampleur, pour s'engager dans une refonte du système de santé qui se matérialise, du point de vue organisationnelle, par la création d'entités décentralisées dotées de la personnalité morale et de larges prérogatives.

2. La décentralisation des services de santé : une voie prometteuse vers l'accessibilité et l'équité

Le long processus de capacitation et de transfert de compétences de l'échelon départemental vers l'échelon régional de l'administration sanitaire a, certes, des retombées positives ; mais la centralisation excessive du système de santé reste le maître-mot de l'organisation des services de santé. La nouvelle refonte du système de santé incarnée par la loi cadre 06-22 se lance dans la logique de renforcement de la composante régionale du système de santé, qu'elle considère comme l'un des aspects de la gouvernance organisationnelle et territoriale que la loi compte établir.

C'est ainsi que, la création d'organismes spécialisés de gestion et de gouvernance, à l'image des Groupements Sanitaires Territoriaux (GST) chargés de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional (Loi cadre 06-22, la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé, promulguée par Dahir n° 1-22-77 du 14 jourmada I 1444 (9 décembre 2022), 2023) constitue l'une des bases sur lesquelles repose le pilier de la gouvernance du système de santé²¹¹⁰, à travers lequel le département de la santé compte parvenir à une implémentation territoriale du service public sanitaire.

Mais avant de se lancer dans l'examen de la teneur de la révision promise et de son apport potentiel dans le renforcement de l'offre sanitaire régionale, il convient tout d'abord de se pencher sur la signification même de la notion de décentralisation et son usage dans le contexte de l'organisation du département de santé.

En droit public, et par opposition à la déconcentration, qui est un moyen de désencombrement des services centraux qui font exercer leur pouvoir via des services locaux qui leur sont

²¹¹⁰ Selon les termes de la loi cadre 06-22 relative au système de santé, la nouvelle réforme de ce système se base sur quatre piliers, qui sont : la bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de soins et la digitalisation du système de santé.

directement et hiérarchiquement dépendants ; la décentralisation est un mécanisme de transfert de compétences du pouvoir central vers des entités administratives locales dotées de la personnalité morale. On distingue deux types de décentralisation :

- La décentralisation territoriale qui consiste en un transfert de compétences vers les collectivités territoriales (conseils communaux, provinciaux, préfectoraux et régionaux), et qui disposent de la personnalité morale et des compétences propres, partagées et transférées de l'État ;
- La décentralisation fonctionnelle ou technique qui consiste à créer des établissements publics qui sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie nécessaire pour assurer leurs fonctions.

Dans le domaine de la santé c'est le deuxième type de décentralisation fonctionnelle qui a été lancée il y a quelques années au Maroc. C'est dans ce cadre que sont créés les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et constitués en établissements publics ayant pour mission de prodiguer des soins et services au niveau des espaces territoriaux inter-régionaux (la loi 70-13, 2016). Actuellement le Maroc compte six CHU implantés dans les villes de : Fès, Oujda, Rabat, Casablanca, Tanger et Marrakech. Ils rendent des prestations sur un territoire interrégional, et ils prodiguent des soins et services hospitaliers du troisième niveau, en plus des prestations fournies par les pôles d'excellence ou des centres de référence interrégionale. Pour atteindre l'objectif d'un CHU au niveau de chacune des Wilaya des régions sièges d'une faculté de médecine et de pharmacie, quatre autres CHU sont en cours de construction dans les régions qui n'en disposent pas (la loi 70-13, 2016).

En matière de soins, ces centres dispensent avec ou sans hébergement des prestations, essentiellement spécialisées, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation, prennent en charge des malades, des blessés et des parturientes, et assurent le suivi de leur état de santé (la loi 70-13, 2016). Pour assurer leurs missions ces établissements sont dotés de personnalité morale et de

l'autonomie financière qui leur offre une large flexibilité dans la gestion et une souplesse dans l'allocation des ressources.

En principe les CHU, en tant qu'établissements publics, ont été créés pour constituer le sommet de la filière de soins ; c'est-à-dire le niveau de référence final (troisième niveau) pour les établissements de santé publics et privés, implantés dans leur bassin de desserte. Cependant quelques années de coexistence entre les CHU et les autres établissements de santé publics et privés a permis de relever un certain nombre d'insuffisances et de limites.

La relation entre les CHU et les autres structures sanitaires implantées sur le même territoire interrégional a été caractérisée par un manque de coordination et une absence de communication efficace. Le non-respect de la filière de soins et des canaux de transfert entraînent un retard et une incohérence dans la prise en charge des patients. Il rend aussi difficile la planification et la gestion des flux de patients, ce qui entraîne souvent une congestion au niveau des services des urgences et un dépassement des capacités d'accueil de certains services hospitaliers. Tout ceci impacte négativement la qualité de soins rendues aux citoyens et engendre une perte importante de ressources ne serait-ce que pour la duplication des consultations et d'exams médicaux.

Afin de remédier à ces insuffisances ainsi qu'à bien d'autres, les pouvoirs publics au Maroc ont décidé d'adopter un nouveau mode de gestion territoriale de la santé à travers la création d'établissements publics dénommés : Groupements Sanitaires Territoriaux (GST), implantés dans chacune des douze régions du Royaume, pour remplacer toutes les autres structures sanitaires qui seront fusionner en une seule structure de santé dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'objectif étant de réorganiser l'offre de soins pour une meilleure synergie entre les niveaux de soins, depuis le niveau primaire ambulatoire (les centres de santé) jusqu'aux hôpitaux tertiaires.

Au niveau de l'offre de soins régionale, les GST sont chargés entre autre d'élaborer une carte sanitaire régionale et l'actualiser conformément aux orientations générales de la carte sanitaire nationale, de préparer et de mettre en œuvre le Programme Médical

Régional visant, notamment, à valoriser l'offre de soins, en fonction des spécificités de la région, à mutualiser les ressources disponibles, et à assurer la gradation et la continuité des traitements entre les niveaux de soins, de créer de nouveaux établissements de santé conformément à la carte sanitaire régionale, d'organiser les filières de soins et les réseaux coordonnés de soins entre les établissements de santé qui y sont rattachés (Loi cadre 06-22, 2023).

En matière de santé publique, les GST mènent des actions de promotion, de veille, de prévention, et de sécurité sanitaire. Ils veillent à la protection de la santé publique et organisent la surveillance épidémiologique. Ils assurent l'éducation pour la santé et encouragent l'éducation thérapeutique. Ils participent, également, à l'organisation et à l'encadrement médical des urgences préhospitalières. Ils surveillent les épidémies émergentes (Loi cadre 06-22, 2023).

En matière de soins, les GST sont tenus de fournir des prestations de diagnostic, de traitement et de réadaptation avec ou sans hospitalisation. Ils sont tenus également de prendre en charge les malades, les blessés et les femmes enceintes et suivi de leur état de santé. Tout ceci en plus de ses missions en matière de formation de recherche, d'expertise et d'innovation scientifique (Loi cadre 06-22, 2023).

La gouvernance territoriale véhiculée par la loi cadre 06-22 relative au système de santé sera matérialisée à travers les GST. Ces entités sont conçues pour être les acteurs clés de la mise en œuvre de la politique de l'État au niveau régional et local. Qu'en est-il de la gouvernance financière portée par la nouvelle réforme ?

II. La dimension financière de la refonte : les enjeux de la rationalisation et de la viabilité financière du système de santé

À l'image de la gouvernance territoriale, la gouvernance financière du système de santé joue un rôle important pour garantir la durabilité des soins et surtout la viabilité financière du système de santé dans sa globalité. La gouvernance financière du système

de santé revêt plusieurs aspects, dont la gestion axée sur les résultats (1) et la généralisation de l'assurance maladie (2).

1. La gestion axée sur les résultats : une voie d'efficience dans la gestion des ressources

Au Maroc La gestion axée sur les résultats (GAR) constitue un choix politique visant la modernisation des finances publiques. Elle traduit la volonté de l'État de s'inscrire dans les exigences de la bonne gouvernance. Le processus d'adoption de la GAR a commencé depuis le début des années 2000, mais il a pris plusieurs années pour être intégralement mise en œuvre, puisqu'il ne s'agit pas d'un simple aménagement technique, mais d'un changement radical dans la perception même des finances publiques, et qui implique le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Son objectif ultime est d'établir un lien entre les ressources affectées (crédits) et l'atteinte des résultats, afin de parvenir à une plus grande efficacité et efficience de l'action publique. En d'autres termes, c'est une approche qui vise à modifier considérablement le mode de fonctionnement des organisations étatiques, en mettant l'accent sur l'amélioration de la performance exprimée par les résultats (Boumkhaled, M., & Lkhoyaali, B, 2018).

Devant l'engagement solennel de l'État marocain de garantir le droit d'accès aux soins de santé et à la couverture médicale (Article 31, constitution 2011) et l'adhésion du Royaume aux différentes déclarations et conventions internationales pour la santé, ceci d'une part, et face à un contexte de rareté et de pression permanente sur les ressources, d'autre part, émerge la gouvernance financière dans toutes ses dimensions, dont la gestion axée sur les résultats comme une solution pour parvenir à une gestion efficace des ressources allouées au système de santé.

Le souci de la viabilité du financement du système de santé et le dilemme de la possibilité de garantir des soins de qualité pour tous, tenant compte de la contrainte budgétaire et les ressources limitées demeure la préoccupation majeure pour les décideurs publics au Maroc. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé 2019, la plus haute autorité au Maroc, Sa Majesté le Roi

Mohammed VI a exprimé cette préoccupation, appelant ainsi à repenser le système de financement de la santé « *Aussi est-il nécessaire, pour assurer l'efficacité des soins de santé primaires, de mettre en place des instruments novateurs de financement, particulièrement au vu d'un contexte général marqué par l'augmentation des dépenses de santé, le vieillissement rapide de la population mondiale, la prévalence des maladies chroniques et la disponibilité de nouveaux traitements à coût élevé* » (Roi Mohamed VI, 2019)

C'est ainsi que la GAR apparait comme un élément essentiel de la gouvernance financière du système de santé au Maroc. Elle vise à assurer une utilisation efficace des ressources financières allouées au secteur, en établissant des objectifs clairs et en mesurant les performances pour évaluer les résultats obtenus. L'élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques du ministère de la santé et de ses politiques sanitaires reposent sur les principes de la GAR (Fadil, 2019).

À l'image des autres départements la gestion budgétaire du ministère de la santé a passé par les mêmes étapes (préalables) pour la mise en œuvre de la GAR, qui sont : la réforme de la loi organique des finances, la globalisation des crédits, et la programmation pluriannuelle (Boumkhaled, M., & Lkhoyaali, B, 2018).

Dans le cadre de la logique de la gestion axée sur les résultats le département de la santé adopte une programmation budgétaire qui s'étale sur trois années, puisque les résultats clés de la politique sanitaire ne peuvent se manifester dans l'immédiat, et nécessite quelques années pour être tangibles, comme la réduction de la mortalité maternelle ou infantile. Dans la même logique de la gestion axée sur les résultats, la ventilation budgétaire se fait dans le sens du renforcement de la déconcentration budgétaire. Les ressources sont allouées au niveau local et régional à travers des contrats objectifs/moyens ou la contractualisation qui fixe les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les services déconcentrés sont responsables de l'atteinte des objectifs et sont tenus de rendre compte des performances réalisées.

À titre d'exemple, le projet de performance du ministère de la santé et de la protection sociale, joint au projet de la loi des finances 2022, présentent la ventilation budgétaire par région et par programme assortie d'objectifs et d'indicateurs. La matrice de la programmation budgétaire dévoile cinq programmes budgétaires et chacun d'entre eux s'appuie sur des actions phares. Il s'agit à titre d'illustration du programme 700 (Ressources humaines et renforcement des capacités du système de santé), du programme 701 (planification, programmation, coordination et soutien des missions du système de santé), du programme 702 (santé reproductive, santé de la mère, de l'enfant, du jeune et des populations à besoins spécifiques), du programme 703 (surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaires, prévention et contrôle des maladies) et du programme 704 (actions et prestations de soins primaires, pré hospitaliers et hospitaliers) (Ministère de la santé et de la protection sociale, 2022).

Cette restructuration du budget du département de la santé autour des programmes, et la programmation budgétaire triennale amorcée dès la loi de finance 2015 ont donné une nouvelle impulsion pour faire évoluer le financement public du système de santé vers plus d'efficacité, de responsabilisation et de rationalisation des dépenses publiques pour la santé ; cependant, il reste loin d'asseoir un système de financement viable et pérenne garantissant la protection financière des ménages et l'accès de la population à des services de qualité, et que la généralisation de la couverture médicale compte établir.

2. La révision de la couverture médicale : une reconfiguration pour un financement pérenne du système de santé

Outre la refonte du système de santé en cours, deux grandes réformes ont eu lieu dans le secteur de la santé, la première est amorcée en 1981 et a porté sur la politique des soins de santé de base et le renforcement des programmes de santé, la deuxième a débuté en 1994 et a porté sur la réforme hospitalière, la régionalisation et la couverture médicale de base.

Depuis lors le Maroc s'est fixé comme objectif, la généralisation de la couverture médicale de base en vue de

renforcer l'accès aux soins par l'amélioration du financement de la santé. L'adoption de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale et son entrée en vigueur en 2005 traduit, encore une fois, l'engagement de l'État d'assurer à l'ensemble des citoyens et à toutes les couches sociales de la population, l'accès aux soins grâce à une prise en charge des dépenses de santé de manière solidaire et contributive (loi 65-00, 2005).

Comme fixé dans ses objectifs, le système de couverture médicale sera progressivement étendu à toute la population dans l'optique de parvenir à un accès universel aux soins. Quelques années après son lancement, la part de la population bénéficiant de la couverture médicale se voit augmenter comme le montre le tableau suivant :

	2005	2010	2015	2018
Population couverte (%)	16	34	40	64
Dépenses de santé par les ménages (hors AM) (%)	57,3	53,6	50,7	45,6
Dépenses de santé par les assurances santé (%)	17	18,8	22,4	29,3

Tableau 1 : Évolution de la population couverte et les dépenses de santé depuis l'entrée en vigueur de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale.

Source : synthétisé à partir des comptes nationaux de santé

En effet, l'obligation pour les fonctionnaires du secteur public et les employés du secteur privé d'adhérer à l'assurance maladie obligatoire (AMO) depuis 2005, puis la généralisation du Régime d'Assistance Médicale aux Économiquement Démunis (RAMED) en 2012 a participé à élargir la base des personnes bénéficiaires de la couverture médicale ; passant de 16 % à 40% entre l'année d'entrée en vigueur de l'AMO et 2015. La population couverte a atteint les 64% en 2018 après

l'élargissement de l'AMO à d'autres catégories de la population, notamment les étudiants à partir de 2016.

Il est à noter aussi que la mise en œuvre de la loi 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et de ses décrets d'application a contribué à l'amélioration du taux de couverture de la population, atteignant les 79,8% en fin 2022, suite à l'intégration des premières catégories des travailleurs non-salariés dans le régime de l'AMO (Lahlou, 2023).

Parallèlement à l'avancement vers la généralisation de la couverture médicale de base (CMB), la part des paiements directs des ménages a connu une diminution notable, de l'ordre de 11,7% entre 2006 et 2018 (de 57,3% à 45,6%). Cette diminution montre l'impact positif de l'avancement vers la généralisation de la CMB sur l'accès aux soins, sans se soucier des contraintes financières.

De surcroît, le progrès enregistré dans la CMB a participé aussi à l'amélioration de quelques indicateurs de santé sur le plan démographique, épidémiologique. À titre d'illustration, durant la période 2004-2018, le taux de mortalité infantile (-5 ans) a baissé de 47 à 22 décès pour 1000 naissances vivantes. Également le taux de mortalité maternelle a connu une réduction notable, passant de 227 à 72,6 décès pour 100.000 naissances vivantes entre 2004 et 2018 (Comptes nationaux de santé, 2018). Pareillement, les indicateurs de l'offre de soins (infrastructure, matériel et ressources humaines) se sont améliorés. À ce titre, le nombre de structures hospitalières et des établissements de soins de santé primaires a connu une importante augmentation, passant de 128 à 170 hôpitaux et de 2545 à 3015 ESSP, entre les années 2005 et 2022 (santé en chiffre, 2005-2022).

Ces aspects positifs ne doivent, cependant pas, occulter les limites et les insuffisances de ce système de couverture médicale et surtout ses modes de financement, et en particulier après la généralisation du RAMED, qui a participé certes à améliorer l'accès aux soins à un ensemble plus large de la population, mais en même temps, il a entraîné une forte augmentation de la demande

de soins adressée à l'hôpital public. Cette hausse de la demande de soins, couplée à une insuffisance des ressources a bien impacté négativement la qualité des soins pour l'ensemble des patients et a eu un impact négatif sur l'équilibre financier de l'ensemble des hôpitaux publics (ONDH, 2017).

Quelques années après l'entrée en vigueur du RAMED et à la lumière de ce qui précède, le système de couverture présentait les insuffisances suivantes :

- Un financement caractérisé par un taux qui reste élevé des dépenses directes des ménages, avec même une hausse du « reste à charge » des bénéficiaires. Pour le RAMED, le système de financement est marqué aussi par l'insuffisance des fonds alloués par les financeurs du régime (État, collectivités territoriales et vulnérables). Ce qui a mis en cause la pérennité de ce système de couverture.
- Un mode de gouvernance perfectible caractérisé par la multiplicité des organismes gestionnaires, la non-séparation entre le prestataire de soins et le tiers payeur, la coordination limitée entre les différents niveaux d'infrastructures, engendrant des coûts supplémentaires à la charge du patient et aussi les critères d'éligibilité qui ne sont pas précis et neutres surtout pour le volet assistancier de la couverture médicale.

Les voies de la réforme sont donc bien tracées, elles consistent en une transition du régime RAMED à un régime de l'AMO. Cela passe par l'adaptation et l'adoption d'un arsenal juridique permettant ce passage. Il s'agit de l'adoption de la loi 09-21 relative à la protection sociale et de la révision de la loi 65-00 formant code de la couverture médicale au profit d'une régulation optimale, de l'extension de la population cible de la CMB et de l'harmonisation des régimes (Agence Nationale d'Assurance Maladie, 2022). À cet effet la loi 27-22 modifiant et complétant la loi 65-00 vise à élargir l'AMO aux personnes éligibles du régime RAMED.

Pour assurer une transition fluide, il a été décidé en fin 2022 que toutes les personnes bénéficiant de la couverture médicale par le RAMED soient basculées vers l'AMO. À l'intérieur de cette

catégorie de bénéficiaires le nouveau système de ciblage et de scoring, basé sur le Registre Social Unifié (RSU), a permis de distinguer entre deux catégories : des personnes ne pouvant pas s'acquitter des cotisations, et c'est à l'État de prendre en charge leurs cotisations. Des personnes n'exerçant aucune activité rémunérée, mais qui selon le scoring du RSU sont capables de payer leurs cotisations. A travers ces mesures, l'État compte généraliser la couverture médicale, tout en pensant à la viabilité de financement et en réduisant les erreurs d'inclusion de l'ancien régime assistanciel (RAMED).

D'autres chantiers sont en cours et concernent la révision et la revalorisation de la tarification nationale de référence et une mise à niveau de l'offre de soins publique, pour qu'elle soit sur la même longueur d'onde que l'offre privée, et qui s'accaparent de plus de 90% des dépenses de prestations de soins de l'AMO.

Références

Articles

Azouzi, M. (2023). Le cadre historique et juridique du système de santé au Maroc. *Ton droit, IV(17)*, pp. 95-121.

Boumkhaled, M., & Lkhoyaali, B. (2018). La gestion axée sur les résultats (GAR) au Maroc : une lecture critique. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 4(7), 976 -992.

El fina, N. (2021). *La politique de santé au Maroc sous le protectorat et après l'indépendance, contribution à la compréhension du système de santé*. Université Mohamed V de Rabat. Rabat: Faculté des lettres et des sciences humaines.

Fadil, Z. (2019). L'implémentation de la budgétisation axée sur les résultats au Maroc. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 4(10), 348 -359.

Polton, D. (2022). Nouveau Regard sur « Décentralisation des systèmes de santé : réflexions à partir de quelques expériences étrangères ». *Regards(60)*, pp. 120-128. doi:<https://doi.org/10.3917/regar.060.0120>

Rapports et documents officiels

Ministère de la Santé. (2019). *schéma directeur de la déconcentration administrative au Ministère de la Santé*.

Ministère de la santé et de la protection sociale. (2022). *Projet de performance du Ministère de la santé et de la protection sociale.*

Ministère de la Santé. (2001). *Comptes Nationaux de la Santé.*

Récupéré sur :
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Pages/default.aspx

Ministère de la Santé. (2006). *Comptes Nationaux de la Santé.*

Récupéré sur :
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Pages/default.aspx

Ministère de la Santé. (2010). *Comptes Nationaux de la Santé.*

Récupéré sur :
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Pages/default.aspx

Ministère de la Santé. (2015). *Comptes Nationaux de la Santé.*

Récupéré sur :
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Pages/default.aspx

Ministère de la Santé. (2018). *Comptes Nationaux de la Santé.*

Récupéré sur :
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Pages/default.aspx

Organization World Health. (2010). *Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies.* Geneva. Récupéré sur

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258734/9789241564052-eng.pdf?sequence=1>

Textes législatifs et reglementaires

Loi 70-13. (2016). relative au centres hospitalo-universitaires promulguée par le Dahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016).

Loi cadre 06-22. (2023). relative au système national de santé, promulguée par Dahir n° 1-22-77 du 14 jourmada I 1444 (9 décembre 2022).

Loi 09-21. (2021). relative à la protection sociale, promulguée par Dahir n°1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).

Décret n° 2-17-618. (2018). portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, du 18 Rebia II 1440 (26 décembre 2018).

Décret n° 2-14-562. (2015). pris pour l'application de la loi-cadre n° 34 -09 relative au système de santé et l'offre de soins, du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015).

Arrêté 003-16. (2016, 03 31). Arrêté du ministre de la santé n° 003-16 du 23 rabia I 1437 (4 janvier 2016) créant et fixant les attributions et l'organisation des services déconcentrés du ministère de la santé. BO 6452.

Discours et déclarations

Roi Mohamed VI. (2019). message Royal adressé aux participants à la célébration de la Journée Mondiale de la Santé, Rabat.

Roi Mohamed VI, R. (2018). Discours du trône. Récupéré sur : <https://collectivites-territoriales.gov.ma/fr/extraits-discours-royaux/1>

Lahlou, K. (2023). Déclaration du President de l'ANAM lors de la 25 ème session du conseil d'administration. Récupéré sur : [doi:https://anam.ma/anam/lanam-tient-la-25-eme-session-de-son-conseil-dadministration/](https://anam.ma/anam/lanam-tient-la-25-eme-session-de-son-conseil-dadministration/)